

LIVRO DE RESUMOS DO WEBINAR

DESAFIOS GLOBAIS: SINERGIAS PROFISSIONAIS

ORGANIZAÇÃO ANCI, 26 SET 2025

Prefácio

Os desafios atuais na área da saúde, em particular no domínio da prevenção e controlo da infeção e da resistência aos antimicrobianos, exigem abordagens assentes na colaboração, na partilha de conhecimento e na integração de diferentes perspetivas profissionais. O 2.º *webinar* da Associação Nacional de Controlo de Infeção (ANCI) sob o tema “**Desafios Globais: Sinergias Profissionais**”, surge como um espaço privilegiado para essa reflexão e troca de experiências.

O presente livro de resumos reúne os contributos dos participantes neste evento em formato virtual, evidenciando a importância da interdisciplinaridade e do rigor científico na resposta a problemas complexos e transversais ao longo do sistema de saúde.

Através desta publicação, a ANCI reafirma o seu compromisso com a promoção do conhecimento, a formação contínua e a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de saúde.

Aos autores, membros da comissão científica, organizadores e participantes, é devido o reconhecimento pelo contributo prestado para o sucesso desta iniciativa e para o fortalecimento de uma comunidade profissional mais colaborativa e informada, preparada para os desafios globais do presente e do futuro.

Presidente da ANCI

Comunicações Livres

- Eventos Adversos que Condicionam a Manutenção da Esterilidade dos Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo em Armazenamento: *Scoping Review* 04
- Carga de Trabalho, Dotações Seguras e Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde: Que Relação Existe? 06
- Plano de Prevenção e Controlo de Infeção no Serviço de Esterilização Central: Um Projeto de Melhoria Contínua 08
- Adaptação Cultural e Validação de Conteúdo da Escala de Avaliação do Risco de Infeção em Utentes Adultos RAC (Rodríguez-Almeida-Cañon) para Português de Portugal 10
- Resistência aos Antimicrobianos na Região de Lisboa e Vale do Tejo: Resultados da Vigilância Epidemiológica 12

Eventos Adversos que Condicionam a Manutenção da Esterilidade dos Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo em Armazenamento: Scoping Review

TÂNIA PEREIRA COSTA; INÊS CATARINA RIBEIRO HENRIQUES; TATIANA PATRÍCIA SANTINHA RODRIGUES DE MATOS; MARIA JOÃO MARQUES MAGALHÃES; RAQUEL MARIA GONAÇLVES DA ROCHA ANTUNES

Introdução:

O reprocessamento de dispositivos médicos é um elemento crucial para a segurança do doente e prevenir infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS). Este processo envolve etapas rigorosas como limpeza, desinfecção, esterilização e armazenamento, que devem cumprir normas regulamentares estruturadas para minimizar os riscos de contaminação e proteger a saúde dos doentes.

A evidência científica indica que o tempo de armazenamento, desde que em condições ideais de segurança, não afeta a suscetibilidade dos dispositivos médicos de uso múltiplo (DMUM) à contaminação, mesmo quando deliberadamente expostos a microrganismos (Link, 2020). Assim, aspetos como organização, limpeza e climatização do ambiente de armazenamento, além de infraestruturas adequadas, práticas seguras de manuseamento e protocolos institucionais, são essenciais para preservar a esterilidade dos dispositivos até o momento da sua utilização (Carvalho et al., 2022).

Objetivo:

Documentar quais os eventos adversos que condicionam a manutenção da esterilidade dos instrumentos cirúrgicos em armazenamento.

Metodologia:

Utilizadas diversas bases de dados como PUBMED, SCOPUS, Nursing & Allied Health Database (NAHD) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com um intervalo temporal de análise de 10 anos, para garantir a seleção do maior número possível de artigos relevantes, tendo em conta a mudança de paradigma no que concerne à manutenção da esterilidade relacionada com a validade para a relacionada com eventos adversos. A estratégia PCC (População – Instrumentos Cirúrgicos, Conceito – Manutenção da esterilidade e Contexto – Armazenamento) foi aplicada para definir a questão de investigação e conduzir uma pesquisa eficiente e estruturada. Este método permitiu formular a questão principal: "Quais os eventos adversos que condicionam a manutenção da esterilidade dos instrumentos cirúrgicos em armazenamento?"

Critérios de inclusão: Incluídos estudos que abordam as condições de armazenamento e os possíveis eventos adversos que comprometem a esterilidade de dispositivos médicos de uso múltiplo. A metodologia incluiu a seleção de estudos experimentais e quase-experimentais, de coorte, caso-controlo e transversais analíticos, redigidos em inglês, espanhol e português.

Resultados:

Da totalidade da pesquisa, e aplicando o Fluxograma da metodologia da seleção de estudos para a revisão sistemática (PRISMA), foram selecionados para estudo 4 artigos, todos de origem no Brasil. Esta uniformidade de origem permitiu-nos retirar conclusões mais exatas tendo em conta que todos os estudos realizados estão sujeitos a um mesmo quadro regulamentar, no que concerne ao armazenamento de DMUM. Os eventos que condicionam a manutenção da esterilidade dos DMUM no armazenamento são multifactoriais, podendo-se agrupar em 3 grandes áreas: Estruturais, Organizacionais e Comportamentais. Sendo os eventos comportamentais os mais descuidados pelos profissionais, mesmo quando as condições estruturais e organizacionais estão asseguradas.

Conclusão:

A etapa do armazenamento tem impacto na manutenção da esterilidade dos DMUM, no entanto é descuidada pelos profissionais e pelas instituições. As *guidelines*/Normas existentes deveriam orientar a prática, sendo fundamental o aspeto comportamental dos profissionais mesmo quando são asseguradas as condições estruturais e organizacionais do armazenamento de DMUM esterilizados.

Conclui-se ainda que existe uma escassez de evidência robusta sobre o tema e o impacto do mesmo na prática e na segurança do doente.

Palavras-Chave:

Surgical Instruments; Sterilization; Equipment Contamination; Adverse Events; Storage.

Referências:

Carvalho, A. A. de, Girondi, J. B. R., Sebold, L. F., Amante, L. N., Alvarez, A. G., & Waterkemper, R. (2022). Melhores práticas de reprocessamento de produtos para saúde. *Revista SOBECC*, 26(4). <https://doi.org/10.5327/z1414-4425202100040007>

Link, T. (2020). Guidelines in Practice: Sterilization Packaging Systems. *AORN Journal*, 112(3). <https://doi.org/10.1002/aorn.13150>

PRISMAStatement. (2020). PRISMA flow diagram. <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>

Carga de Trabalho, Dotações Seguras e Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde: Que Relação Existe?

ANA CRISTINA PEQUITO PEREIRA; MARIA JOSÉ CATALÃO

Enquadramento:

A qualidade e segurança dos cuidados constituem uma prioridade mundial, sendo as Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) uma das principais ameaças à segurança do doente, com impacto na morbilidade, mortalidade e custos hospitalares (WHO, 2020). Nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o risco é acrescido devido à complexidade clínica e ao recurso frequente a dispositivos invasivos (DGS, 2021). A carga de trabalho de enfermagem e a adequação das dotações têm sido apontadas como fatores determinantes na prevenção de IACS, influenciando a qualidade assistencial e a ocorrência de eventos adversos (Blot et al., 2022).

Objetivo:

Mapear a evidência científica recente sobre o impacto da carga de trabalho de enfermagem na incidência de IACS em doentes críticos internados em UCI.

Metodologia:

Foi conduzida uma Scoping Review, de acordo com as diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI). A questão de investigação foi formulada com base na estratégia PCC: População (doente crítico/enfermeiros), Conceito (carga de trabalho de enfermagem/IACS) e Contexto (UCI).

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados SCOPUS, PUBMED e EBSCO (MEDLINE e CINAHL), incluindo estudos primários quantitativos e qualitativos e revisões sistemáticas, publicados entre 2019 e 2024, em português, inglês ou espanhol, com acesso integral gratuito. Utilizaram-se descritores validados (DeCS/MeSH) combinados com operadores booleanos. Foram excluídos estudos pediátricos ou que não cumprissem os critérios de inclusão. O processo de seleção seguiu o fluxograma PRISMA adaptado, garantindo rigor e transparência (Amendoeira et al., 2022).

Resultados:

A literatura analisada evidenciou que níveis inadequados de pessoal de enfermagem e elevada carga de trabalho estão associados ao aumento da incidência de IACS, nomeadamente pneumonia associada à ventilação mecânica, infeções da corrente sanguínea e do trato urinário (Alanazi et al., 2023). A sobrecarga laboral compromete a adesão a medidas de prevenção e controlo de infeção, como a higienização das mãos e a aplicação de técnicas assépticas, potenciando a ocorrência de eventos adversos. Este fenómeno, descrito como missed nursing care, relaciona-se ainda com maior stresse, burnout e exaustão dos enfermeiros,

fatores que agravam o risco de falhas na segurança do doente (Banda et al., 2022). Evidências sugerem ainda que a utilização de protocolos de segurança, checklists, sistemas de vigilância e escalas de avaliação da carga de trabalho (ex.: TISS-28, NAS) contribuí para uma gestão mais eficiente dos recursos e melhor prevenção de IACS (Blot et al., 2022).

Conclusão:

A carga de trabalho de enfermagem constitui um fator crítico para a segurança do doente em contexto de cuidados intensivos, estando diretamente relacionada com a incidência de IACS. A implementação de dotações seguras, aliada a estratégias de suporte aos profissionais e à utilização de ferramentas de monitorização, é essencial para garantir a qualidade e segurança dos cuidados. Os resultados desta scoping review reforçam a necessidade de políticas institucionais que promovam ambientes de prática seguros, sustentados por evidência científica e enquadrados nos planos nacionais e internacionais de segurança do doente.

Palavras-Chave:

Workload; Nursing; Cross Infection; Intensive Care Units; Patient Safety.

Referências:

- Amendoeira, J. et al. Tutorial revisão sistemática de literatura: a scoping review. repositorio.ipsantarem.pt, 1 set. 2021. <http://hdl.handle.net/10400.15/3784>
- Alanazi, F. K., Lapkin, S., Molloy, L., & Sim, J. (2023). Healthcare-associated infections in adult intensive care units: A multisource study examining nurses' safety attitudes, quality of care, missed care, and nurse staffing. *Intensive & Critical Care Nursing: The Official Journal of the British Association of Critical Care Nurses*, 78(103480), 103480. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2023.103480>
- Banda, Z., Simbota, M., & Mula, C. (2022). Nurses' perceptions on the effects of high nursing workload on patient care in an intensive care unit of a referral hospital in Malawi: a qualitative study. *BMC Nursing*, 21(1), 136. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00918-x>
- Blot, S., Ruppé, E., Harbarth, S., Asehnoune, K., Poulakou, G., Luyt, C.-E., Rello, J., Klompas, M., Depuydt, P., Eckmann, C., Martin-Loeches, I., Povoia, P., Bouadma, L., Timsit, J.-F., & Zahar, J.-R. (2022). Healthcare associated infections in adult intensive care unit patients: Changes in epidemiology, diagnosis, prevention and contributions of new technologies. *Intensive & Critical Care Nursing: The Official Journal of the British Association of Critical Care Nurses*, 70(103227), 103227. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103227>
- Direção-Geral da Saúde. (2021). Plano nacional para a segurança dos doentes 2021-2026. Ministério da Saúde. <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-nacional-para-a-seguranca-dos-doentes-2021-2026-pdf.aspx>

Plano de Prevenção e Controlo de Infeção no Serviço de Esterilização Central: Um Projeto de Melhoria Contínua

ANA RITA MOREIRA GALINDRO; ANA CRISTINA PEQUITO PEREIRA; ANA ISABEL DA ROSA TIQUE AMADO; FILIPA FERREIRA DE MATOS DIAS; INÊS ISABEL PEREIRA PITEIRA; JOANA ISABEL RAMALHINHO

Introdução:

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) e a Resistência aos Antimicrobianos (RAM) são desafios globais que aumentam a morbilidade, prolongam os internamentos e custos. O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026 foca-se na cultura de segurança e implementação de práticas seguras, com ações para reduzir as IACS e RAM. O Serviço de Esterilização Centralizado (SEC) da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano tem como objetivo fornecer dispositivos médicos reprocessados e seguros para uso clínico, reduzindo o risco de infeção cruzada entre doentes e profissionais de saúde. Sendo considerado zona de alto risco ambiental, exige medidas rigorosas de prevenção e controlo de infeção. Neste contexto, foi elaborado um plano de intervenção integrado no Sistema de Gestão da Qualidade, após avaliação microbiológica do ar e superfícies que identificou crescimento de *Staphylococcus aureus* metilina sensível acima dos valores recomendados.

Objetivo:

O objetivo geral foi reduzir a contaminação microbiológica no SEC, mantendo níveis microbianos aceitáveis: ≤ 100 UFC/m³ no ar e culturas estéreis ou com microrganismos sem relevância clínica nas superfícies.

Como objetivos específicos destaca-se o reforço da adesão dos profissionais às Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI), promover a correta higienização das mãos e ambiente e uso adequado de Equipamento de Proteção Individual (EPI) de forma a contribuir para a redução das IACS e RAM, garantindo maior segurança ao doente e qualidade do serviço.

Metodologia:

O projeto adota o planeamento em saúde, definindo prioridades com métodos e critérios ajustados ao contexto.

O plano, com duração de 12 meses, estruturou-se em quatro fases: 1) Diagnóstico inicial, com análises microbiológicas do ar e superfícies, e auditorias à prática de higiene das mãos; 2) Implementação de protocolos de limpeza e desinfecção, ajustados ao grau de risco com auditorias regulares; 3) Formação contínua dos profissionais, focada nas PBCI e técnicas adequadas de higiene; 4) Monitorização regular, por colheitas microbiológicas e intervenção imediata em caso de desvios.

Foram promovidas campanhas visuais e *feedback* institucional para reforço de boas práticas.

Indicadores avaliados incluíram adesão à higiene das mãos, frequência de formação e resultados microbiológicos.

Resultados:

A implementação do plano trouxe melhorias significativas. A adesão à higienização das mãos dos profissionais na entrada da zona limpa do SEC, aumentou de 22,9% para 83,7%, contribuindo para a redução da probabilidade de transmissão cruzada.

A frequência da formação triplicou, abrangendo 100% da equipa face a período homólogo.

No que respeita à avaliação microbiológica, todas as amostras de ar apresentaram resultados ≤ 100 UFC/m³, reunindo condições para integrar o ambiente na Categoria A, a mais exigente.

Quanto às superfícies, 21,7% das culturas estavam estéreis, e 78,3% apresentaram apenas crescimento de espécies sem relevância clínica.

Estes dados demonstram redução significativa da carga microbiana e reforçam a segurança do serviço.

Conclusão:

O plano de prevenção e controlo de infeção demonstrou eficácia no SEC da ULSLA, traduzindo-se no aumento da adesão às boas práticas de higiene e no cumprimento rigoroso dos parâmetros microbiológicos. O impacto positivo inclui redução do risco de IACS e RAM, promovendo maior segurança e qualidade do serviço. Para manter os resultados é necessária continuidade das medidas, com ênfase na formação, auditorias regulares e monitorização sistemática, consolidando práticas seguras e sustentáveis.

Palavras-Chave:

Central de Esterilização e de Matérias; Gestão de Qualidade Total; Infeção Hospitalar; Resistência Microbiana a Medicamentos; Higiene

Referências:

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. (2022). Referencial3: Controlo ambiental e higienização nas unidades de saúde. https://www.arslvt.min-saude.pt/wpcontent/uploads/sites/5/2022/11/PPCIRA_Referencial-3_-_Controlo_Ambiental.HigienizacaoUnidSaude_13maio.pdf

Direção-Geral da Saúde. (2021). Plano nacional para a segurança dos doentes 2021-2026. Ministério da Saúde. <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-nacional-para-a-seguranca-dos-doentes-2021-2026-pdf.aspx>

Pereira, R. E. (2011). Metodologia da determinação de prioridades no planeamento regional de saúde: uma proposta (Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública). <https://run.unl.pt/handle/10362/9583>

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE. (2024). Relatório de controlo microbiológico: Cirurgia do Ambulatório e Central de Esterilização (Ref. 0915/2024). Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). Litoral Alentejano, Portugal.

World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2016). Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250232>

Adaptação Cultural e Validação de Conteúdo da Escala de Avaliação do Risco de Infecção em Utentes Adultos RAC (Rodríguez-Almeida-Cañon) para portugueses de Portugal

LUIS FILIPE PEREIRA TODO BOM; MÓNICA LINDIM OLIVEIRA BAPTISTA MARTINS; FILIPE MANUEL PAIVA-SANTOS; MARIA DOS ANJOS COELHO RODRIGUES DIXE; CRISTINA RAQUEL BATISTA COSTEIRA

Introdução:

As Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) têm sido uma preocupação na área da saúde, pelos prejuízos para a saúde pública. Pelo que, a estratificação do risco da população hospitalizada, através de instrumentos validados, é essencial para implementação de medidas eficazes na prevenção das IACS. Este estudo teve como objetivo adaptar culturalmente a Escala de Avaliação do Risco de Infecção em Utentes Adultos RAC (Rodríguez-Almeida-Cañon). Neste artigo descrevem-se as seguintes etapas: preparação, tradução prévia, retrotradução, revisão da retrotradução e validação de conteúdo, através de um painel de peritos.

Metodologia:

Após a tradução e retrotradução da escala recorrendo a tradutores bilingues, foi realizada uma validação de conteúdo, através de um painel de Delphi, onde participaram 11 peritos na área das IACS, de ambos os sexos, com experiência clínica e/ou envolvimento prévio em investigação na área da prevenção e controlo de infeções. Os itens da escala RAC foram avaliados relativamente à sua clareza, relevância teórica e pertinência prática. A validade de conteúdo foi determinada, através do índice de validade de conteúdo.

Resultados:

Da auscultação dos peritos, foi consensual manter os 15 itens de avaliação, agrupados em fatores intrínsecos e extrínsecos, obtendo um nível de concordância da escala, traduzida para português de Portugal, de 95%.

Conclusão:

A escala RAC mostrou-se válida em termos de conteúdo, sendo que a utilização de instrumentos de avaliação do risco de infecção é essencial para a prevenção da mesma, contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados e direcionando as intervenções da equipa de profissionais de saúde. Para assegurar a validade da escala, será ainda realizada a respetiva validação psicométrica.

Palavras-Chave:

Medição de Risco; Infecção Hospitalar; Controle de Infecções; Estudo de Validação

Referências:

Acelas, A. L. R. (2017). Escala de avaliação do risco de infecção no adulto hospitalizado: Desenvolvimento e validação [Tese de doutoramento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. Lume Repositório Digital. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/238230>

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? critique and recommendations. *Research in Nursing & Health*, 29(5), 489–497.
<https://doi.org/10.1002/nur.20147>

Rodríguez Acelas, A. L., Montañez, W. C., & Almeida, M. D. A. (2019). Scale for measurement of healthcare-associated infection risk in adult patients: Development and content validation. *Revista Cuidarte*.
<https://doi.org/10.15649/cuidarte.v10i2.771>

Rodríguez-Acelas, A. L., Cañon-Montañez, W., & Almeida, M. de A. (2019). Escala para a medição do risco de infecção associada à assistência à saúde em pacientes adultos: Desenvolvimento e validação de conteúdo. *Revista Cuidarte*, 10(2).
<https://doi.org/10.15649/cuidarte.v10i2.771>

Resistência aos Antimicrobianos na Região de Lisboa e Vale do Tejo: Resultados da Vigilância Epidemiológica

MARIA CATARINA MARRUCHO FERREIRA; CRISTINA ISABEL NEVES FONSECA; MARIA HELENA SILVA ALMEIDA

Introdução:

A resistência aos antimicrobianos (RAM) constitui uma das maiores ameaças à saúde pública global (Murray et al., 2022), com impacto em contexto hospitalar e comunitário. O seu combate exige uma abordagem coordenada no âmbito do conceito "Uma Só Saúde", em linha com recomendações do ECDC e da OMS (DGS, 2019). A vigilância epidemiológica e microbiológica, operacionalizada em Portugal pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), é um pilar central para identificar padrões de resistência e apoiar a tomada de decisão (Diário da República, 2016). Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), incidência particularmente elevada de RAM notificadas reflete fatores como a densidade populacional, pressão assistencial e diversidade de unidades de saúde, tornando a região prioritária para caracterização e intervenção. Alguns microrganismos de maior relevância clínica e classes de antibióticos críticas requerem monitorização sistemática, essencial para orientar estratégias de mitigação (Manageiro et al., 2023).

Objetivo:

Caracterizar o padrão de RAM na região de LVT em 2024 e a sua evolução desde 2022.

Metodologia:

Estudo descritivo e retrospectivo baseado em dados extraídos do SINAVE em maio de 2025, referentes ao período 01/01/2022–31/12/2024. Incluíram-se amostras de hospitais, cuidados de saúde primários e laboratórios privados de LVT, excluindo duplicados. A análise foi realizada com recurso ao Power BI Desktop.

Resultados:

Em LVT, as RAM notificadas aumentaram de 15.701 (2022) para 22.190 (2023) e recuaram para 16.898 (2024). A ULS Amadora-Sintra foi responsável por mais de metade das resistências durante o período avaliado.

Em 2024, dos 6.756 isolados bacterianos notificados em LVT, 72,3% apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico. A *Escherichia coli* (39,1%), *Klebsiella pneumoniae* (17,7%) e *Staphylococcus aureus* (17,1%) representaram quase 75% das resistências reportadas. Registaram-se 342 resistências em *Pseudomonas aeruginosa*, com maiores resistências a quinolonas, cefalosporinas e carbapenemos; 184 resistências de *K. pneumoniae* a carbapenemos; 65 casos de enterococos resistentes à vancomicina e 34 de *S. aureus* resistentes à meticilina (MRSA).

Resultados:

A distribuição regional evidenciou maior concentração na ULS Amadora-Sintra (62,4%), seguida da Arrábida (13,5%) e Lisboa Ocidental (8,0%). Contudo, 29,4% dos isolados da Amadora-Sintra foram sensíveis a todos os antibióticos, contrastando com taxas de resistência superiores a 88% reportadas no Arco Ribeirinho, Arrábida e Médio Tejo. A ULS Oeste apresentou a menor taxa regional (64,5%). Os perfis de resistência variaram entre jurisdições: *E. coli* predominou em metade das ULS; *K. pneumoniae* em Almada-Seixal, Arco Ribeirinho, Arrábida, Lisboa Ocidental e Oeste; *S. aureus* no Médio Tejo; e *P. aeruginosa* na Lezíria. Os casos de MRSA concentraram-se no Estuário do Tejo (90%) e os enterococos resistentes à vancomicina na Amadora-Sintra (85%). Quanto às classes de antibióticos, em 2024 destacaram-se as resistências às penicilinas (31,5% das notificações), nomeadamente aminopenicilinas, cefalosporinas (14,0%) e quinolonas (13,9%). A amicacina, meropenem, nitrofurantoína e vancomicina mantiveram sensibilidade superior a 90%.

Conclusão:

Verifica-se uma elevada RAM na região de LVT, com diferenças entre as ULS, o que a torna uma área prioritária de intervenção e reforçando a urgência de estratégias de vigilância integradas, investigação ambiental e animal, e integração dos contextos hospitalar e extra-hospitalar.

Palavras-Chave:

Resistência Antimicrobiana; One Health; SINAVE; Lisboa e Vale do Tejo; Vigilância Epidemiológica

Referências:

- Murray, C. J. L., Ikuta, K. S., Sharara, F., Swetschinski, L., Aguilar, G. R., Gray, A., et al. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325), 629–655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
- Direção-Geral da Saúde. (2019). Plano Nacional de Resistência a Antimicrobianos 2019–2023. Direção-Geral da Saúde.
- Diário da República. (2016). Despacho n.º 15385-A/2016. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/15385-a-2016-105574339>
- Manageiro, V., Paiva, J. A., & Caniça, M. (2023). Vigilância da resistência aos antibióticos em Portugal de 2015 a 2022 (N.º 7). Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Ficha Técnica

TÍTULO

Livro de Resumos do *Webinar* “Desafios Globais: Sinergias Profissionais”

COMISSÃO ORGANIZADORA

Alexandra Fernandes
Filipe Paiva-Santos
Susana Filipe

COMISSÃO CIENTÍFICA

Alexandra Fernandes
Ana Geada
Ana Luisa Pedro
Susana Filipe

EDIÇÃO

Associação Nacional de Controlo de Infeção

DESIGN E PAGINAÇÃO

Associação Nacional de Controlo de Infeção
Imagem da capa gentilmente cedida por Mariana Fardilha (ULSBM)

Setembro de 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18261150